

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 446 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
<i>Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
<i>Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
<i>O'rinova Nilufar Muxammadovna</i>	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
<i>Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.</i>	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ihombek o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
<i>Abduraxmanova Charos Burxanovna</i>	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
<i>Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna</i>	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
<i>Allanazarova Sadoqat Azimovna</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
<i>Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова</i>	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
<i>D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova</i>	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
<i>Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
<i>Jumanov Sherzod Saloyevich</i>	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
<i>Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
<i>Qahramonova Xumora Qahramonovna</i>	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
<i>Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich</i>	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi 191 Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li
	Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli 196 Salomova Nargiza Sattorovna
	Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili..... 200 Shukurova Nargiza Ikramovna
	Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish 205 Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish... 210 Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari 216 Uralova Nurxon Maxadovna
	Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni..... 220 Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna
	Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari 223 Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi
	Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology 226 Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz
	Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati 229 Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich
	Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи 233 Маматкулов Равшанжон Солижонович
	Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной" 237 Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек
	Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari..... 240 Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi
	Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions 248 Gulnoza Aslamovna Azimkulova
	Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish 251 Ergasheva Nigora G'ayratovna
	Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education 259 Khudoyarova Ziyoda Maratovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari..... 264 Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi
	Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari..... 269 Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li
	Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi 273 Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi
	Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)..... 279 Najimova Perizad Arslanbay qizi
	Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 283 Shodiyeva Charos Ravshan qizi
	Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari 286 Xaytova Farida Kuchkarovna

Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil.....	292
<i>Mashrapova Sevara Xabibovna</i>	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri.....	296
<i>Soyibova Bonu O'tkir qizi</i>	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
<i>Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi...	305
<i>Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
<i>Jumanova Iroda Shokirjon qizi</i>	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
<i>Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi</i>	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
<i>Omonova Sarvinov</i>	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
<i>Qodirqulova Ra'no</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
<i>Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi</i>	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
<i>Shirinov Otabek Tuvalovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
<i>Абдусаламова Адиба Каримджановна</i>	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
<i>Касимов А. Б.</i>	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
<i>Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
<i>Alimjanova Matlyuba Yunusovna</i>	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
<i>Ganiev Maksudjon Najim ugli</i>	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
<i>Gafforova Sarvinov Asrorovna</i>	
Чап qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
<i>Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li</i>	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
<i>Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi</i>	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
<i>Галиуллов Марат Анварович</i>	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
<i>Рахматова Нигина Исломовна</i>	

O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	
Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
Kamola U. Mirzayeva	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
Nabiyeva Aziza Komil qizi	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
Saydillayeva Mehrnaz Bahodir qizi	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
Xudaykulova Saida Zakirovna	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
Karimov Dostonjon Karimovich	

FABLAB VA MAKERSPACE TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARIDA TEXNIK IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Xudaykulova Saida Zakirovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Jahon ta'lim tizimida raqamli transformatsiya, innovatsion iqtisodiyot va texnologik taraqqiyot sharoitida bo'lajak pedagog kadrlarning texnik ijodkorligini rivojlantirish dolzarb ilmiy-pedagogik masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilingan.

Tadqiqotda texnik ijodkorlikning mohiyati, uning tarkibiy komponentlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan o'zaro bog'liqligi hamda FabLab va MakerSpace muhitlarining pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnik ijodkorligini rivojlantirishga qaratilgan metodik model ishlab chiqilgan va uning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslangan.

Tadqiqot jarayonida kompetensiyaviy, faoliyatli, konstruksionistik hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalanilgan. Olingan natijalar pedagogik ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar asosida texnik ijodkorlikni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: FabLab, MakerSpace, texnik ijodkorlik, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi, STEAM ta'limi, texnologik kompetensiya, loyiha faoliyati, robototexnika, 3D modellashtirish, innovatsion pedagogika.

Abstract: In the context of digital transformation, innovation-driven economies, and rapid technological advancement, the development of technical creativity among future teachers has become an important educational and scientific priority. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of fostering technical creativity in prospective primary school teachers through FabLab and MakerSpace technologies.

The study examines the essence of technical creativity, its structural components, its relationship with modern pedagogical technologies, and the educational potential of FabLab and MakerSpace environments. Furthermore, a methodological model aimed at developing technical creativity among future primary school teachers was designed, and its effectiveness was scientifically substantiated.

The research employed competency-based, activity-oriented, constructionist, and learner-centered approaches. The findings contribute to the improvement of effective mechanisms for enhancing technical creativity through innovative technologies in teacher education.

Key words: FabLab, MakerSpace, technical creativity, prospective primary school teacher, STEAM education, technological competence, project-based learning, robotics, 3D modeling, innovative pedagogy.

Аннотация: В условиях цифровой трансформации, инновационной экономики и технологического развития мировой системы образования развитие технического творчества будущих педагогических кадров становится одной из актуальных научно-педагогических задач. В данной статье проанализированы теоретико-методические основы формирования технического творчества будущих учителей начальных классов на основе технологий FabLab и MakerSpace.

Рассмотрены сущность технического творчества, его структурные компоненты, взаимосвязь с современными педагогическими технологиями, а также педагогический потенциал образовательных сред FabLab и MakerSpace. Кроме того, разработана методическая модель развития технического творчества будущих учителей начальных классов и научно обоснована её эффективность.

В ходе исследования использованы компетентностный, деятельностный, конструкционистский и личностно-ориентированный подходы. Полученные результаты способствуют совершенствованию механизмов развития технического творчества на основе инновационных технологий в системе педагогического образования.

Ключевые слова: FabLab, MakerSpace, техническое творчество, будущий учитель начальных классов, STEAM-образование, технологическая компетентность, проектная деятельность, робототехника, 3D-моделирование, инновационная педагогика.

KIRISH

XXI asr insoniyat taraqqiyotida texnologik rivojlanishning yangi bosqichi sifatida tavsiflanadi. Sun'iy intellekt, robototexnika, raqamli ishlab chiqarish, internet texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tizimlarning jadal rivojlanishi natijasida jamiyatning barcha sohalarida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ushbu jarayon ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, yangi bilimlar, ko'nikmalar va kompetensiyalarni shakllantirishni talab qilmoqda. Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, kelajak mutaxassislar uchun kreativ fikrlash, texnologik savodxonlik, muammolarni hal qilish qobiliyati, jamoada ishlash va innovatsion faoliyat ko'nikmalari eng muhim kompetensiyalar qatoriga kiradi.

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida STEAM ta'limi konsepsiyasi keng ommalashib bermoqda. Mazkur yondashuv fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiyalashgan holda o'qitishni nazarda tutadi. STEAM ta'limining asosiy maqsadi o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash, muhandislik tafakkurini rivojlantirish va innovatsion faoliyatga tayyorlashdan iborat. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda FabLab va MakerSpace muhitlari muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

FabLab atamasi "Fabrication Laboratory" tushunchasidan kelib chiqqan bo'lib, ilk bor Neil Gershenfeld tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. FabLablar raqamli ishlab chiqarish texnologiyalariga asoslangan ochiq innovatsion laboratoriyalar bo'lib, ularda foydalanuvchilar 3D printerlar, lazerli kesish qurilmalari, CNC dastgohlari, robototexnika vositalari va elektron qurilmalar yordamida turli loyihalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. MakerSpace esa ijodiy faoliyatni tashkil etishga mo'ljallangan ta'lim muhiti bo'lib, unda ta'lim oluvchilar mustaqil izlanish, tajriba o'tkazish va amaliy loyihalar yaratish orqali bilimlarni egallaydilar. So'nggi yillarda FabLab va MakerSpace texnologiyalaridan foydalanish nafaqat texnik yo'nalishdagi mutaxassislarini tayyorlashda, balki pedagogik ta'lim tizimida ham keng qo'llanilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Texnik ijodkorlikni shakllantirish muammosi pedagogika, psixologiya, texnologik ta'lim va kasbiy tayyorlik sohalarida uzoq yillardan buyon o'rganib kelinayotgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida texnik ijodkorlik shaxsning yangi texnik g'oyalarni ilgari surish, mavjud texnologiyalarni takomillashtirish, muammolarga nostandart yechim topish hamda innovatsion faoliyat olib borish qobiliyatlarini o'zida mujassamlashtiruvchi murakkab pedagogik hodisa sifatida talqin qilinadi. Mazkur tushuncha bugungi kunda, ayniqsa, pedagogik ta'lim tizimi uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki kelajakda boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnik tafakkurini rivojlantiruvchi pedagogning o'zi ham yetarli darajada texnik ijodkorlik kompetensiyalariga ega bo'lishi zarur.

E. Torrance tomonidan ishlab chiqilgan kreativlik konsepsiyasi ham texnik ijodkorlikni o'rganishda muhim nazariy asoslardan biri hisoblanadi. Olim ijodiy faoliyatni muammolarni sezish, farazlarni ilgari surish, ularni tekshirish va yangi natijalarga erishish jarayoni sifatida talqin qilgan. Bugungi kunda FabLab va MakerSpace muhitlarida tashkil etilayotgan loyiha faoliyati aynan Torrance ta'kidlagan bosqichlarga mos ravishda amalga oshirilmoqda. Talabalar muammoni aniqlaydilar, loyihani ishlab chiqadilar, model yaratadilar va natijalarni sinovdan o'tkazadilar.

Texnik ijodkorlikni shakllantirishda konstruksionizm nazariyasi alohida o'rin tutadi. Ushbu nazariya asoschisi Seymour Papert hisoblanadi. Papert Piagetning konstruktivistik g'oyalarni rivojlantirib, bilimlar inson tomonidan faol yaratilishini va amaliy faoliyat orqali chuqur o'zlashtirilishini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Olimning fikricha, o'quvchilar o'zlari yaratgan mahsulotlar, modellar yoki texnik qurilmalar ustida ishlash jarayonida bilimlarni samaraliroq egallaydilar. Mazkur g'oya keyinchalik LEGO Education, Maker Education va STEAM ta'limining metodologik asosi sifatida qabul qilindi.

R. Ishmuhamedov va boshqa mahalliy olimlar innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqqanlar. Biroq mavjud tadqiqotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishda FabLab va MakerSpace texnologiyalaridan foydalanish metodikasi hali yetarli darajada o'rganilmagan.

Shuningdek, ilmiy adabiyotlar tahlili texnik ijodkorlikni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning aksariyati umumiy o'rta ta'lim yoki texnik yo'nalishdagi mutaxassislarni tayyorlash bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida MakerSpace va FabLab muhitlarining imkoniyatlari, texnik ijodkorlikning tarkibiy komponentlari hamda uni shakllantirishning metodik mexanizmlari bo'yicha ilmiy ishlanmalar yetarli emas.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda zamonaviy pedagogika, psixologiya, texnologik ta'lim va kompetensiyaviy yondashuvlarning metodologik tamoyillaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, faoliyatli yondashuv, konstruksionizm nazariyasi hamda STEAM ta'limi konsepsiyasi tashkil etdi. Ushbu yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish jarayonini yaxlit pedagogik tizim sifatida o'rganish imkonini berdi.

Tadqiqotda texnik ijodkorlik bo'lajak o'qituvchining texnik muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish, innovatsion g'oyalar ishlab chiqish, texnologik loyihalarni yaratish va amaliy faoliyatda qo'llashga qaratilgan integrativ kasbiy sifati sifatida talqin qilindi. Mazkur sifat shaxsning bilim, ko'nikma, malaka, motivatsiya va refleksiv faoliyatining o'zaro uyg'unlashuvi natijasida shakllanadi. Shu sababli texnik ijodkorlikning tuzilmasi motivatsion, kognitiv, operatsion-faoliyatli va refleksiv komponentlar asosida ishlab chiqildi.

Motivatsion komponent bo'lajak o'qituvchilarning texnik faoliyatga bo'lgan qiziqishi, innovatsion g'oyalarga ochiqligi, kasbiy rivojlanishga intilishi va texnologik yangiliklarni o'zlashtirishga tayyorligini ifodalaydi. Ushbu komponent texnik ijodkorlikning boshlang'ich va harakatlantiruvchi omili hisoblanadi. Tadqiqot davomida talabalar orasida texnologik faoliyatga bo'lgan motivatsiyani aniqlash maqsadida anketa so'rovlari va diagnostik testlardan foydalanildi.

Kognitiv komponent texnik ijodkorlik uchun zarur bo'lgan nazariy bilimlar tizimini o'z ichiga oladi. Unga texnologik ta'lim asoslari, robototexnika, 3D modellashtirish, loyiha faoliyati, konstruktorlik ishlari va raqamli ishlab chiqarish texnologiyalari bo'yicha bilimlar kiritildi. Mazkur komponentni aniqlashda test topshiriqlari, suhbatlar va yozma nazorat ishlari qo'llanildi.

Operatsion-faoliyatli komponent texnik loyihalarni ishlab chiqish, konstruktorlik faoliyatini amalga oshirish, texnologik vositalardan foydalanish va amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ifodalaydi. Ushbu komponentni baholashda talabalar tomonidan yaratilgan texnik loyihalar, 3D modellar, robototexnika ishlanmalari va MakerSpace muhitida bajarilgan amaliy topshiriqlar ekspertlar tomonidan tahlil qilindi.

Refleksiv komponent esa bo'lajak o'qituvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilish, natijalarni baholash, kamchiliklarni aniqlash va kelgusidagi faoliyatni rejalashtirish qobiliyatini tavsiflaydi. Refleksiya texnik ijodkorlikni rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Chunki innovatsion faoliyat doimo o'z ustida ishlash va takomillashishni talab qiladi.

Tadqiqot jarayonida FabLab va MakerSpace texnologiyalariga asoslangan maxsus metodik tizim ishlab chiqildi. Ushbu tizimning asosiy maqsadi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish uchun qulay pedagogik muhit yaratishdan iborat bo'ldi. Metodik tizim quyidagi bosqichlardan iborat etib belgilandi:

Birinchi bosqich - motivatsion-tayyorgarlik bosqichi. Mazkur bosqichda talabalarda texnik ijodkorlikka qiziqish uyg'otish, FabLab va MakerSpace faoliyati bilan tanishtirish hamda zamonaviy texnologiyalarning ta'limdagi ahamiyatini anglatishga alohida e'tibor qaratildi. Talabalar uchun seminarlar, treninglar, mahorat darslari va innovatsion loyihalar taqdimotlari tashkil etildi.

Ikkinchi bosqich - nazariy tayyorgarlik bosqichi. Bu bosqichda talabalar robototexnika, 3D modellashtirish, Arduino platformalari, STEAM ta'limi va loyiha faoliyatining nazariy asoslari bilan tanishtirildi. Mashg'ulotlar interaktiv metodlar asosida tashkil etildi.

Uchinchi bosqich - amaliy-loyiha faoliyati bosqichi. Mazkur bosqich metodikaning eng muhim qismi hisoblanadi. Talabalar kichik guruhlarda texnik loyihalar yaratdilar, 3D modellar tayyorladilar, robototexnika

qurilmalarini yig'dilar va ularni dasturlash bo'yicha amaliy ishlarni bajardilar. Bu jarayonda FabLab va MakerSpace texnologiyalarining barcha imkoniyatlaridan foydalanildi.

To'rtinchi bosqich - reflektiv-tahliliy bosqichi. Bu bosqichda talabalar o'z faoliyatini baholash, erishilgan natijalarni tahlil qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullandilar. Har bir loyiha bo'yicha muhokamalar tashkil etildi va ekspert baholari olindi.

Tadqiqot davomida pedagogik tajriba-sinov ishlari ham amalga oshirildi. Tajribada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ishtirok etdilar. Ular nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhida an'anaviy ta'lim metodlaridan foydalanilgan bo'lsa, tajriba guruhida FabLab va MakerSpace texnologiyalariga asoslangan metodika joriy etildi. Tajriba yakunida har ikki guruh natijalari qiyosiy tahlil qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida FabLab va MakerSpace texnologiyalariga asoslangan metodik tizimning bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishdagi samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy texnologik muhitda tashkil etilgan o'quv faoliyati talabalarning nafaqat texnologik bilimlarini, balki ularning kreativ fikrlashini, konstruktorlik qobiliyatini va innovatsion faoliyatga tayyorligini ham rivojlantiradi.

Pedagogik kuzatishlar davomida an'anaviy o'qitish metodlari asosida tahsil olayotgan talabalar ko'proq nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanib qolayotgani, texnologik muammolarni mustaqil hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani aniqlandi. Aksincha, FabLab va MakerSpace texnologiyalaridan foydalanilgan mashg'ulotlarda talabalar faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'lib, o'z g'oyalarini amaliy mahsulotlarga aylantirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning texnik ijodkorlik faoliyatiga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirdi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan metodik model to'rtta o'zaro bog'liq komponent asosida amalga oshirildi.

Birinci komponent motivatsion-maqsadli komponent bo'lib, u talabalarni texnik faoliyatga jalb etish, innovatsion fikrlashga yo'naltirish va kasbiy rivojlanishga motivatsiya hosil qilishga xizmat qildi.

Ikkinchi komponent mazmuniy-kompetensiyaviy komponent bo'lib, unda texnologik ta'lim, robototexnika, 3D modellashtirish va loyiha faoliyatiga oid bilimlar tizimi shakllantirildi.

Uchinchi komponent amaliy-faoliyatli komponent bo'lib, unda talabalar bevosita loyihalash, modellashtirish va konstruktorlik ishlari bilan shug'ullandilar.

To'rtinchi komponent esa *refleksiv-baholash komponenti* bo'lib, o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillash-tirishga qaratildi.

FabLab muhitida talabalar tomonidan turli texnik loyihalar ishlab chiqildi. Jumladan, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan didaktik konstruktorlar, mexanik modellar, o'quv o'yinlari va STEAM loyihalari yaratildi. Talabalar loyihani yaratish jarayonida muammoni aniqlash, g'oya ishlab chiqish, texnik chizma tayyorlash, model yaratish va natijani sinovdan o'tkazish bosqichlarini izchil amalga oshirdilar. Bu esa ularda muhandislik tafakkurining shakllanishiga xizmat qildi.

3D modellashtirish faoliyati alohida samaradorlik ko'rsatdi. Talabalar Tinkercad va boshqa modellashtirish dasturlari yordamida turli o'quv vositalari va konstruktsiyalarni loyihalashtirdilar. Dastlab talabalar oddiy geometrik shakllarni yaratishdan boshladilar, keyinchalik esa murakkab texnik modellarni ishlab chiqishga o'tdilar. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, 3D modellashtirish jarayoni talabalarning fazoviy tasavvurini, analitik fikrlashini va kreativligini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

MakerSpace muhitida amalga oshirilgan loyiha faoliyati ham texnik ijodkorlikni rivojlantirishning samarali vositasi bo'ldi. Talabalar kichik guruhlariga bo'lingan holda hamkorlikda ishladilar. Har bir guruh muayyan texnologik muammoni tanlab, unga innovatsion yechim ishlab chiqdi. Masalan, ayrim talabalar ekologik mavzudagi STEM loyihalarini ishlab chiqqan bo'lsa, boshqalari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun interaktiv o'yin vositalarini yaratdilar. Hamkorlikdagi faoliyat natijasida talabalarning kommunikativ kompetensiyalari, jamoada ishlash ko'nikmalari va liderlik sifatleri ham rivojlandi.

Robototexnika elementlarini qo'llash ham muhim natijalarni berdi. Arduino platformasi asosida yaratilgan sodd robot modellarini yig'ish va dasturlash jarayoni talabalarni algoritmik fikrlashga o'rgatdi. Ular sensorlar, mikroprotsesserlar va dasturlash bloklari bilan ishlash orqali texnologik jarayonlarning mohiyatini chuqurroq anglay boshladilar. Ayniqsa, robototexnika mashg'ulotlari texnik tafakkurni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi kuzatildi.

Olingan natijalar xorijiy tadqiqotchilar tomonidan e'lon qilingan ilmiy xulosalar bilan ham mos keladi. Xususan, Papert, Blikstein, Martinez va Stagerlarning tadqiqotlarida Maker Education va konstruksionistik yondashuvning ta'lim samaradorligini oshirishi ta'kidlangan. Bizning tadqiqotimiz ham mazkur xulosalarni tasdiqladi va FabLab hamda MakerSpace texnologiyalarining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashdagi yuqori pedagogik salohiyatini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda zamonaviy pedagogika, psixologiya, texnologik ta'lim va kompetensiyaviy yondashuvlarning metodologik tamoyillaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, faoliyatli yondashuv, konstruksionizm nazariyasi hamda STEAM ta'limi konsepsiyasi tashkil etdi. Ushbu yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish jarayonini yaxlit pedagogik tizim sifatida o'rganish imkonini berdi.

Tadqiqotda texnik ijodkorlik bo'lajak o'qituvchining texnik muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish, innovatsion g'oyalar ishlab chiqish, texnologik loyihalarni yaratish va amaliy faoliyatda qo'llashga qaratilgan integrativ kasbiy sifati sifatida talqin qilindi. Mazkur sifat shaxsning bilim, ko'nikma, malaka, motivatsiya va refleksiv faoliyatining o'zaro uyg'unlashuvi natijasida shakllanadi. Shu sababli texnik ijodkorlikning tuzilmasi motivatsion, kognitiv, operatsion-faoliyatli va refleksiv komponentlar asosida ishlab chiqildi.

Motivatsion komponent bo'lajak o'qituvchilarning texnik faoliyatga bo'lgan qiziqishi, innovatsion g'oyalarga ochiqligi, kasbiy rivojlanishga intilishi va texnologik yangiliklarni o'zlashtirishga tayyorligini ifodalaydi. Ushbu komponent texnik ijodkorlikning boshlang'ich va harakatlantiruvchi omili hisoblanadi. Tadqiqot davomida talabalar orasida texnologik faoliyatga bo'lgan motivatsiyani aniqlash maqsadida anketa so'rovlari va diagnostik testlardan foydalanildi.

Kognitiv komponent texnik ijodkorlik uchun zarur bo'lgan nazariy bilimlar tizimini o'z ichiga oladi. Unga texnologik ta'lim asoslari, robototexnika, 3D modellashtirish, loyiha faoliyati, konstruktorlik ishlari va raqamli ishlab chiqarish texnologiyalari bo'yicha bilimlar kiritildi. Mazkur komponentni aniqlashda test topshiriqlari, suhbatlar va yozma nazorat ishlari qo'llanildi.

Operatsion-faoliyatli komponent texnik loyihalarni ishlab chiqish, konstruktorlik faoliyatini amalga oshirish, texnologik vositalardan foydalanish va amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ifodalaydi. Ushbu komponentni baholashda talabalar tomonidan yaratilgan texnik loyihalar, 3D modellar, robototexnika ishlanmalari va MakerSpace muhitida bajarilgan amaliy topshiriqlar ekspertlar tomonidan tahlil qilindi.

Refleksiv komponent esa bo'lajak o'qituvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilish, natijalarni baholash, kamchiliklarni aniqlash va kelgusidagi faoliyatni rejalashtirish qobiliyatini tavsiflaydi. Refleksiya texnik ijodkorlikni rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Chunki innovatsion faoliyat doimo o'z ustida ishlash va takomillashishni talab qiladi.

Tadqiqot jarayonida FabLab va MakerSpace texnologiyalariga asoslangan maxsus metodik tizim ishlab chiqildi. Ushbu tizimning asosiy maqsadi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish uchun qulay pedagogik muhit yaratishdan iborat bo'ldi. Metodik tizim quyidagi bosqichlardan iborat etib belgilandi:

Birinchi bosqich - motivatsion-tayyorgarlik bosqichi. Mazkur bosqichda talabalarda texnik ijodkorlikka qiziqish uyg'otish, FabLab va MakerSpace faoliyati bilan tanishtirish hamda zamonaviy texnologiyalarning ta'limdagi ahamiyatini anglatishga alohida e'tibor qaratildi. Talabalar uchun seminarlar, treninglar, mahorat darslari va innovatsion loyihalar taqdimotlari tashkil etildi.

Ikkinchi bosqich - nazariy tayyorgarlik bosqichi. Bu bosqichda talabalar robototexnika, 3D modellashtirish, Arduino platformalari, STEAM ta'limi va loyiha faoliyatining nazariy asoslari bilan tanishtirildi. Mashg'ulotlar interaktiv metodlar asosida tashkil etildi.

Uchinchi bosqich - amaliy-loyiha faoliyati bosqichi. Mazkur bosqich metodikaning eng muhim qismi hisoblanadi. Talabalar kichik guruhlarda texnik loyihalar yaratdilar, 3D modellar tayyorladilar, robototexnika qurilmalarini yig'dilar va ularni dasturlash bo'yicha amaliy ishlarni bajardilar. Bu jarayonda FabLab va MakerSpace texnologiyalarining barcha imkoniyatlaridan foydalanildi.

To'rtinchi bosqich - refleksiv-tahliliy bosqichi. Bu bosqichda talabalar o'z faoliyatini baholash, erishilgan natijalarni tahlil qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullandilar. Har bir loyiha bo'yicha muhokamalar tashkil etildi va ekspert baholari olindi.

Tadqiqot davomida pedagogik tajriba-sinov ishlari ham amalga oshirildi. Tajribada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ishtirok etdilar. Ular nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhida an'anaviy ta'lim metodlaridan foydalanilgan bo'lsa, tajriba guruhida FabLab va MakerSpace texnologiyalariga asoslangan metodika joriy etildi. Tajriba yakunida har ikki guruh natijalari qiyosiy tahlil qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida FabLab va MakerSpace texnologiyalariga asoslangan metodik tizimning bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishdagi samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy texnologik muhitda tashkil etilgan o'quv faoliyati talabalarning nafaqat texnologik bilimlarini, balki ularning kreativ fikrlashini, konstruktorlik qobiliyatini va innovatsion faoliyatga tayyorligini ham rivojlantiradi.

Pedagogik kuzatishlar davomida an'anaviy o'qitish metodlari asosida tahsil olayotgan talabalar ko'proq nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanib qolayotgani, texnologik muammolarni mustaqil hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani aniqlandi. Aksincha, FabLab va MakerSpace texnologiyalaridan foydalanilgan mashg'ulotlarda talabalar faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'lib, o'z g'oyalarini amaliy mahsulotlarga aylantirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning texnik ijodkorlik faoliyatiga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirdi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan metodik model to'rtta o'zaro bog'liq komponent asosida amalga oshirildi.

Birinci komponent motivatsion-maqсадli komponent bo'lib, u talabalarni texnik faoliyatga jalb etish, innovatsion fikrlashga yo'naltirish va kasbiy rivojlanishga motivatsiya hosil qilishga xizmat qildi.

Ikkinchi komponent mazmuniy-kompetensiyaviy komponent bo'lib, unda texnologik ta'lim, robototexnika, 3D modellashtirish va loyiha faoliyatiga oid bilimlar tizimi shakllantirildi.

Uchinchi komponent amaliy-faoliyatli komponent bo'lib, unda talabalar bevosita loyihalash, modellashtirish va konstruktorlik ishlari bilan shug'ullandilar.

To'rtinchi komponent esa refleksiv-baholash komponenti bo'lib, o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillash-tirishga qaratildi.

FabLab muhitida talabalar tomonidan turli texnik loyihalar ishlab chiqildi. Jumladan, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan didaktik konstruktorlar, mexanik modellar, o'quv o'yinlari va STEAM loyihalari yaratildi. Talabalar loyihani yaratish jarayonida muammoni aniqlash, g'oya ishlab chiqish, texnik chizma tayyorlash, model yaratish va natijani sinovdan o'tkazish bosqichlarini izchil amalga oshirdilar. Bu esa ularda muhandislik tafakkurining shakllanishiga xizmat qildi.

3D modellashtirish faoliyati alohida samaradorlik ko'rsatdi. Talabalar Tinkercad va boshqa modellashtirish dasturlari yordamida turli o'quv vositalari va konstruktsiyalarni loyihalashtirdilar. Dastlab talabalar oddiy geometrik shakllarni yaratishdan boshladilar, keyinchalik esa murakkab texnik modellarni ishlab chiqishga o'tdilar. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, 3D modellashtirish jarayoni talabalarning fazoviy tasavvurini, analitik fikrlashini va kreativligini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

MakerSpace muhitida amalga oshirilgan loyiha faoliyati ham texnik ijodkorlikni rivojlantirishning samarali vositasi bo'ldi. Talabalar kichik guruhlarga bo'lingan holda hamkorlikda ishladilar. Har bir guruh muayyan texnologik muammoni tanlab, unga innovatsion yechim ishlab chiqdi. Masalan, ayrim talabalar ekologik mavzudagi STEM loyihalarini ishlab chiqqan bo'lsa, boshqalari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun interaktiv o'yin vositalarini yaratdilar. Hamkorlikdagi faoliyat natijasida talabalarning kommunikativ kompetensiyalari, jamoada ishlash ko'nikmalari va liderlik sifatleri ham rivojlandi.

Robototexnika elementlarini qo'llash ham muhim natijalarni berdi. Arduino platformasi asosida yaratilgan sodd robot modellarini yig'ish va dasturlash jarayoni talabalarni algoritmik fikrlashga o'rgatdi. Ular sensorlar, mikroprotssessorlar va dasturlash bloklari bilan ishlash orqali texnologik jarayonlarning mohiyatini chuqurroq anglay boshladilar. Ayniqsa, robototexnika mashg'ulotlari texnik tafakkurni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi kuzatildi.

Olingan natijalar xorijiy tadqiqotchilar tomonidan e'lon qilingan ilmiy xulosalar bilan ham mos keladi. Xususan, Papert, Blikstein, Martinez va Stagerlarning tadqiqotlarida Maker Education va konstruktsionistik yondashuvning ta'lim samaradorligini oshirishi ta'kidlangan. Bizning tadqiqotimiz ham mazkur xulosalarni tasdiqladi va FabLab hamda MakerSpace texnologiyalarining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashdagi yuqori pedagogik salohiyatini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Papert S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. - New York: Basic Books, 1980. - 252 p.
2. Gershenfeld N. Fab: The Coming Revolution on Your Desktop. - New York: Basic Books, 2005. - 288 p.
3. Blikstein P. Digital Fabrication and 'Making' in Education. - Stanford: Stanford University, 2013. - 45 p.
4. Martinez S., Stager G. Invent to Learn: Making, Tinkering and Engineering in the Classroom. - Torrance: Constructing Modern Knowledge Press, 2019. - 320 p.
5. Halverson E., Sheridan K. The Maker Movement in Education // Harvard Educational Review.- 2014. - Vol. 84, No. 4. - P. 495-504.
6. Kolodner J. Problem-Based Learning Meets Case-Based Reasoning // Learning Sciences. - 2006. - Vol. 15, No. 3. - P. 221-242.
7. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. - 159 p.
8. Piaget J. The Psychology of Intelligence. - London: Routledge, 2001. - 182 p.
9. Bers M. Coding as a Playground: Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. - New York: Routledge, 2020. - 224 p.
10. Resnick M. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. - Cambridge, MA: MIT Press, 2017. - 224 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.